

SUN'IY INTELLEKTNING BERILGANLARNI INTELIKTUAL TAHLIL QILISHDAGI QO'LLANILISHI

Mamatova Zilolaxon Xabibulloxonovna

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va informatika kafedrası katta o'qituvchisi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
zilola3989@mail.ru

Xakimov Baxriddin Mirodil o'g'li

Farg'ona davlat unversiteti 2-kurs talabasi
xakimovbaxriddin964@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11213367>

Anotatsiya

Ushbu maqola, sun'iy intellekt (SI) yordamida berilganlarni tahlil qilishning turli usullari va bu usullarning qo'llanilish sohalarini o'rganadi. Maqola statistik usullar, mashinani o'rganish modellari, nazoratsiz va nazoratli o'rganish, shuningdek sun'iy neyron tarmoqlari kabi asosiy yondashuvlar haqida tushuncha beradi. Shuningdek, Sining moliya, sog'liqni saqlash, ta'lim va biznes kabi turli sohalardagi amaliy misollari ko'rib chiqilgan. Maqolada SI tizimlarining rivojlanish istiqbollari hamda ularning kelajakdagi ilmiy va amaliy ahamiyatiga alohida e'tibor qaratilgan. Muammolar va ularning yechimlari bo'limida esa, ma'lumotlar sifati, texnik va etik qiyinchiliklar muhokama qilingan va bu muammolarni hal etish uchun takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, berilganlarni tahlil qilish, mashinani o'rganish, neyron tarmoqlari, ma'lumotlar sifati, etik muammolar, moliya, sog'liqni saqlash, ta'lim, biznes

Annotation

This article explores the various methods of data analysis using artificial intelligence (SI) and the areas of application of these methods. The article provides insight into key approaches such as statistical methods, machine learning models, unsupervised and supervised learning, and artificial neural networks. Also, practical examples of AI in various fields such as finance, health, education and business are considered. The article focuses on the development prospects of AI systems and their future scientific and practical importance. The problems and their solutions section discusses data quality, technical and ethical challenges and offers suggestions for solving these problems.

Keywords: artificial intelligence, data analysis, machine learning, neural networks, data quality, ethical issues, finance, health, education, business

Аннотация

В данной статье рассматриваются различные методы анализа данных с использованием искусственного интеллекта (ИИ) и области применения этих методов. В статье дается представление о ключевых подходах, таких как статистические методы, модели машинного обучения, обучение без учителя и с учителем, а также искусственные нейронные сети. Также рассмотрены практические примеры ИИ в различных сферах, таких как финансы, здравоохранение, образование и бизнес. В статье рассматриваются перспективы развития систем ИИ и их будущее научное и практическое значение. В разделе «Проблемы и их решения» обсуждаются качество данных, технические и этические проблемы, а также предлагаются предложения по решению этих проблем.

Ключевые слова: искусственный интеллект, анализ данных, машинное обучение, нейронные сети, качество данных, этические проблемы, финансы, здравоохранение, образование, бизнес.

Sun'iy intellekt (SI) so'nggi yillarda juda tez sur'atlarda rivojlanib bormoqda va bu rivojlanishning ko'plab sohalarda, jumladan ma'lumotlar tahlili, biznes optimallashtirish, sog'liqni saqlash va boshqalarda qo'llanilishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sining berilganlarni tahlil qilishdagi roli katta, chunki u katta hajmdagi ma'lumotlarni tez va samarali qayta ishlash qobiliyatiga ega. Bu esa, o'z navbatida, yanada aniqroq qarorlar qabul qilish, samarali strategiyalar ishlab chiqish va resurslarni yanada maqsadli taqsimlash imkonini beradi.

Berilganlarni tahlil qilishning asosiy usullari xilma-xil bo'lib, ular orasida statistik usullar, mashinani o'rganish modellari va sun'iy neyron tarmoqlari keng tarqalgan. Statistik usullar ma'lumotlarni tahlil qilishning eng qadimgi shakllaridan biri hisoblanadi va bu usullar o'z ichiga ma'lumotlarning o'zgaruvchanligini, ularning o'rtacha qiymatlari, standart chetlanishlar va boshqa ko'plab statistik ko'rsatkichlarni o'rganishni oladi. Statistik tahlil, odatda, ma'lumotlar to'plamidagi trendlarni, namunalararo bog'liqliklarni aniqlash va ularning natijalarini bashorat qilish uchun ishlatiladi. Bu usullar ma'lumotlarning asosiy xususiyatlarini tushunishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ilmiy tadqiqotlar va biznes qarorlarini qabul qilishda keng qo'llaniladi.

Mashinani o'rganish modellari esa sun'iy intellektning eng tezkor rivojlanayotgan sohalaridan biri hisoblanadi. Ushbu modellarning asosiy turlari nazoratli, nazoratsiz va kuchaytiruvchi o'rganishdir. Nazoratli o'rganishda, model ma'lum bir natijani bashorat qilish uchun kirish (input) va chiqish (output) ma'lumotlar to'plami asosida o'qitiladi. Misol uchun, elektron pochta

dasturlari spam-xabarlarini filtrlash uchun nazoratli o'rganishdan foydalanadi. Nazoratsiz o'rganishda esa, model kirish ma'lumotlaridagi yashirin strukturalarni yoki o'xshashliklarni topish uchun ishlatiladi, masalan, mijozlar segmentatsiyasi yoki mahsulotlar bo'yicha tavsiyalarni ishlab chiqishda. Kuchaytiruvchi o'rganish, model muhitdan olingan mukofot yoki jazo orqali o'zini-o'zi takomillashtirishni maqsad qiladi, bu usul asosan qaror qabul qilish algoritmlarida va sun'iy aql tomonidan boshqariladigan o'yinlarda qo'llaniladi.

Sun'iy neyron tarmoqlari esa mashinani o'rganishning eng samarali modellaridan biri sifatida e'tirof etilgan. Bu tarmoqlar miyaning neyronlar tizimi ish prinsipiga o'xshash tarzda ishlaydi va o'z ichiga ko'plab qatlamli perceptrons (MLP) yoki chuqur o'qitish tarmoqlarini oladi. Sun'iy neyron tarmoqlari keng ko'lamdagi ma'lumotlar bilan ishlashga qodir bo'lib, ularni tahlil qilishda yuqori aniqlik va samaradorlikni ta'minlaydi. Ular ovozni tanib olish, tasvirlarni qayta ishlash, tilni tushunish kabi murakkab vazifalarni bajarishda juda samarali. Masalan, Google Translate xizmati turli tillardagi matnlarni tarjima qilishda sun'iy neyron tarmoqlaridan foydalanadi.

Shunday qilib, berilganlarni tahlil qilishning bu usullari har xil maqsadlar uchun moslashtirilishi mumkin va ularning har biri ma'lum bir vazifa yoki muammoni hal qilishda o'ziga xos yondashuvlarni taklif etadi. Ular orqali tashkilotlar o'z faoliyatlarini optimallashtirish, yangi imkoniyatlar ochish va mavjud muammolarni samarali hal qilishga qodir bo'ladi. Bu usullar tufayli ma'lumotlarni chuqurroq tahlil qilish va yanada asosli qarorlar qabul qilish imkoniyati mavjud bo'lib, bu esa o'z navbatida ilmiy-tadqiqot ishlaridan tortib to biznes jarayonlarigacha bo'lgan sohalarda keng qo'llaniladi.

Sun'iy intellektning (SI) berilganlarni tahlil qilishdagi qo'llanilishi ko'plab sohalarda tub burilishlar yasamoqda. Moliya, sog'liqni saqlash, ta'lim va biznes kabi turli sohalarda SIning amaliy qo'llanilishi aniq natijalarni berayotganini ko'rish mumkin. Masalan, moliya sohasida, sun'iy intellekt kredit baholash tizimlarini optimallashtirish, firibgarlikni aniqlash va moliyaviy operatsiyalarni avtomatlashtirish orqali banklar va moliyaviy institutlar uchun katta qulayliklar yaratmoqda. Firibgarlikni aniqlash tizimlari mijozlarning xatti-harakatlarini real vaqt rejimida kuzatib, g'ayrioddiy operatsiyalarni darhol aniqlaydi va shu tariqa potentsial zararlarni kamaytiradi.

Sog'liqni saqlash sohasida, sun'iy intellekt tibbiy tasvirlarni tahlil qilishda, masalan, rentgen va MRI tasvirlarini qayta ishlashda qo'llanilmoqda. Bu tizimlar o'z avtomatlashtirilgan tahlili orqali shifokorlarga aniqroq tashxis qo'yishda yordam beradi va bu jarayonni tezlashtiradi. Bundan tashqari, SI asosidagi chat-

botlar bemorlarga onlayn maslahatlar berish orqali ularning vaqtini va resurslarini tejashga yordam beradi. SI yordamida ishlab chiqilgan shaxsiylashtirilgan davolash rejaları bemorlarning aniq ehtiyojlarini hisobga olgan holda ularning sog'lig'ini yaxshilashga qaratilgan.

Ta'lim sohasida sun'iy intellekt o'quv materiallarini shaxsiylashtirish, o'quvchilarning o'rganish jarayonini kuzatib borish va ularning natijalarini baholashda qo'llaniladi. Masalan, adaptiv o'rganish tizimlari o'quvchining bilim darajasini va o'rganish tezligini hisobga olgan holda, individual o'rganish yo'nalishlarini taklif etadi. Bu esa o'quvchilarning o'zlariga mos keladigan tempda o'rganishlarini ta'minlaydi va ularning ilmiy potentsialini maksimal darajada ro'yobga chiqarishga yordam beradi.

Biznes sohasida esa, sun'iy intellekt tahlil qilish usullaridan foydalanish orqali kompaniyalar o'z mijozlarini yaxshiroq tushunish, bozor tendentsiyalarini prognoz qilish va marketing strategiyalarini optimallashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, tahliliy CRM (Customer Relationship Management) tizimlari mijozlar haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali, mijozlar ehtiyojlarini oldindan aniqlash va ularni qondirish uchun zarur mahsulot yoki xizmatlarni taklif etish imkonini beradi.

Sun'iy intellekt asosidagi tahlil usullarining afzalliklari shundaki, ular katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashga qodir, tez va aniq natijalar beradi. Biroq, ularning kamchiliklari ham mavjud. Masalan, bu tizimlarni o'qitish uchun katta miqdorda to'g'ri va sifatli ma'lumotlar talab etiladi, bu esa ba'zan ma'lumotlarni to'plash va saqlash bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bundan tashqari, SI modellarining qaror qabul qilish jarayonlari ba'zan shaffof emas, bu esa ularning qarorlarini tushunish va tahlil qilishni qiyinlashtiradi. Shuning uchun, sun'iy intellekt tizimlarini ishlab chiqish va qo'llashda ularning etik me'yorlariga rioya qilish muhim ahamiyat kasb etadi, chunki bu tizimlar tomonidan qabul qilingan qarorlar keng ko'lamlı ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Sun'iy intellektning (SI) berilganlarni tahlil qilishda duch keladigan muammolar orasida ma'lumotlarning to'g'riligi, to'liqligi va ishonchliligi muhim o'rin tutadi. Ma'lumotlar to'g'ri bo'lmaganda yoki etarli darajada to'liq yoki ishonchli bo'lmasa, SI tizimlari noto'g'ri yoki noaniq natijalar berishi mumkin, bu esa qaror qabul qilish jarayonlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, sog'liqni saqlash sohasida, noto'g'ri ma'lumotlar noto'g'ri tashxis yoki davolashni taklif etish oqibatlariga olib kelishi mumkin, bu esa bemorlarning hayoti va sog'lig'iga jiddiy xavf tug'diradi.

Sun'iy intellekt tizimlarining texnik qiyinchiliklari orasida, ularning murakkabligi va modellarni o'qitish uchun talab qilinadigan katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash qobiliyati muhimdir. Bunday tizimlar katta miqdorda hisob-kitob resurslarini talab qiladi va bu, ayniqsa, resurs cheklangan muhitlarda, masalan rivojlanayotgan mamlakatlarda, jiddiy muammo bo'lishi mumkin. Shuningdek, SI modellari ba'zan "qora quti" sifatida qaraladi, bu esa ularning qaror qabul qilish jarayonlarini tushunish va shaffofligini cheklaydi.

Etik muammolar ham SI tahlilida muhim ahamiyatga ega. Ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish jarayonida shaxsiy ma'lumotlarning maxfiylikni ta'minlash, ma'lumotlarni adolatli va teng ravishda ishlatish masalalari dolzarbdir. Misol uchun, nazoratli o'rganish modellarida ishlatiladigan ma'lumotlar to'plamlarida mavjud bo'lgan noaniqliklar yoki tarafkashliklar, modellar tomonidan qabul qilinadigan qarorlarda ham shu tarafkashliklarni aks ettirishi mumkin, bu esa ba'zi guruhlar uchun noqulay vaziyatlarni yuzaga keltiradi.

Ushbu muammolarni hal qilish uchun bir qator yechimlar va strategiyalar mavjud. Ma'lumotlarning to'g'riligi va ishonchliligini ta'minlash uchun, ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish jarayonlarini diqqat bilan boshqarish, ma'lumotlar sifatini doimiy ravishda nazorat qilish va yangilash zarur. Ma'lumotlarni tozalash, ularni standartlashtirish va ma'lumotlardagi bo'sh joylarni to'ldirish kabi usullar yordamida ma'lumotlar to'plamini yaxshilash mumkin.

Texnik qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun esa resurslarni samarali boshqarish, bulut hisoblash resurslaridan foydalanish va modellarni optimallashtirish kabi yondashuvlar qo'llanilishi mumkin. Shuningdek, modellar va algoritmlarning shaffofligini oshirish uchun, ularning qaror qabul qilish mexanizmlarini tushuntiruvchi tizimlar ishlab chiqilishi va qo'llanilishi zarur.

Etik jihatdan esa, ma'lumotlar yig'ish va tahlil qilishda adolatli yondashuvlarni qo'llash, ma'lumotlarni ishlatishda shaffoflikni ta'minlash va foydalanuvchilarning roziligini olish kabi amaliyotlar joriy etilishi kerak. Shuningdek, sun'iy intellekt tizimlarini ishlab chiqish va qo'llash jarayonlarida etik me'yorlarni ishlab chiqish va ularni amalga oshirish bo'yicha qat'iy nazorat tizimlari mavjud bo'lishi zarur.

Bu yechimlar va strategiyalar orqali sun'iy intellekt tizimlarining samaradorligini oshirish va ularning salbiy ta'sirini kamaytirish mumkin, bu esa ularning turli sohalarda yanada samarali va adolatli qo'llanilishini ta'minlaydi.

Sun'iy intellektning (SI) berilganlarni tahlil qilishdagi qo'llanilish usullari so'nggi yillarda keng ko'lamli tadqiqot va rivojlanishlarni boshdan kechirmoqda, bu esa ularning samaradorligini yanada oshirishga imkon bermoqda. Statistika usullar, mashinani o'rganish modellari va sun'iy neyron tarmoqlari kabi usullar ma'lumotlarni chuqurroq tahlil qilish va yanada aniqroq qarorlar qabul qilish imkoniyatini yaratdi. Bu usullar turli sohalarda, jumladan moliya, sog'liqni saqlash, ta'lim va biznes kabi muhim sohalarda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda.

SI tizimlarining rivojlanishi bilan birga, ularning ilovalari ham tobora ko'payib bormoqda. Kelajakda, sun'iy intellektning yanada keng ko'lamli qo'llanilishi kutilmoqda, masalan, avtonom transport vositalari, shaxsiylashtirilgan tibbiy davolash va global iqlim o'zgarishlarini modellashtirish kabi sohalarda. Shuningdek, sun'iy intellekt tizimlarining samaradorligi va qaror qabul qilish jarayonlarining shaffofligi ustida ishlar davom ettirilmoqda, bu esa ularning ishonchliligi va qo'llanilish doirasini yanada oshiradi.

Maqola mavzusining ilmiy va amaliy ahamiyati shundan iboratki, sun'iy intellektning berilganlarni tahlil qilishdagi roli va usullarini chuqurroq o'rganish, soha mutaxassisleri va tadqiqotchilarga yangi bilimlar va yondashuvlarni taklif etadi. Bular orqali ular o'z sohasida yanada samarali va innovatsion yechimlar ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bundan tashqari, sun'iy intellektning etik va texnik muammolari ustida ishlash, bu sohaning kelajakdagi rivojlanishini yanada barqaror va adolatli qilishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellektning berilganlarni tahlil qilishdagi qo'llanilishi nafaqat ilmiy-tadqiqot ishlarida, balki kundalik hayotimizning turli jabhalarida ham tobora muhim rol o'ynamoqda. Kelajakda bu texnologiyalar yanada rivojlanib, ularning ilovalari kengaytirilgan holda, insoniyat uchun yanada ko'proq foyda keltirishi kutilmoqda. Shu bilan birga, ularning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va nazorat qilish uchun zarur choralarni ko'rish, ularning salbiy ta'sirlarini minimallashtirish va jamiyat manfaatlariga xizmat qilish juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2013). An Introduction to Statistical Learning. New York: Springer.
2. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
3. Russell, S., & Norvig, P. (2016). Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson.

4. Kelleher, J. D., Namee, B. M., & D'Arcy, A. (2015). Fundamentals of Machine Learning for Predictive Data Analytics. MIT Press.
5. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
6. Murphy, K. P. (2012). Machine Learning: A Probabilistic Perspective. MIT Press.
7. Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning. Springer.
8. Jordan, M. I., & Mitchell, T. M. (2015). Machine Learning: Trends, Perspectives, and Prospects. *Science*, 349(6245), 255-260.
9. LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521(7553), 436-444.
10. Domingos, P. (2015). The Master Algorithm. Basic Books.
11. Sutskever, I., Vinyals, O., & Le, Q. V. (2014). Sequence to Sequence Learning with Neural Networks. NIPS.
12. Bostrom, N. (2014). Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford University Press.
13. Chollet, F. (2018). Deep Learning with Python. Manning Publications.
14. Zhou, Z.-H. (2016). Machine Learning. Springer.
15. Friedman, J. H. (2001). The Role of Statistics in the Data Revolution? *International Statistical Review*, 69(1), 5-10.
16. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
17. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. *Scientific progress*, 4(5), 99-107.
18. Ortiqovich, Q. R., & Nurmamatovich, T. I. (2023). NEYRON TARMOQNI O 'QITISH USULLARI VA ALGORITMLARI. *Scientific Impulse*, 1(10), 37-46.